

Análisis de las características de lagunas facultativas para diferentes poblaciones y valores de dbo.
IX Congreso Internacional de Ingeniería Civil. Contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible.
Facultad de Ingeniería Civil
Universidad Santo Tomas
Tunja

RINCON CASTILLO. Nicolas Felipe
Universidad Santo Tomás
nicolas.castillo@usantoto.edu.co
Ingeniero civil

VARGAS PARADA. Edgar Giovanni
Universidad Santo Tomás
edgar.vargasp@usantoto.edu.co
Ingeniero civil

Resumen:

Este artículo de investigación se enfoca en evaluar la eficiencia de lagunas facultativas en el tratamiento de aguas residuales a través de la modificación de tres variables fundamentales: población, temperatura y área de la laguna. El estudio se basa en un análisis de datos recopilados de una planta de tratamiento de aguas residuales.

El artículo comienza destacando la importancia de las lagunas facultativas como una tecnología de tratamiento de aguas residuales ampliamente utilizada en todo el mundo debido a su simplicidad y bajos costos operativos. Sin embargo, su eficacia puede variar significativamente según las condiciones ambientales y la carga de contaminantes.

Los investigadores manipularon variables clave para evaluar su impacto en la eficiencia de las lagunas facultativas en la eliminación de contaminantes en aguas residuales. Descubrieron que un aumento en población y temperatura mejora el rendimiento de las lagunas, al igual que una mayor área y tiempo de retención, aunque con limitaciones prácticas. Este estudio proporciona información relevante para el diseño y operación de lagunas facultativas en sistemas de tratamiento de aguas residuales, enfatizando la importancia de considerar las condiciones locales y las variables ambientales y operativas.

Palabras clave: Lagunas facultativas, temperatura, población, área.

Abstract:

This research article focuses on evaluating the efficiency of facultative lagoons in wastewater treatment through the modification of three fundamental variables: population, temperature and lagoon area. The study is based on an analysis of data collected from a wastewater treatment plant.

The article begins by highlighting the importance of facultative lagoons as a wastewater treatment technology widely used around the world due to its simplicity and low operating costs. However, its effectiveness can vary significantly depending on environmental conditions and contaminant load.

The researchers manipulated key variables to evaluate their impact on the efficiency of facultative lagoons in removing contaminants from wastewater. They found that an increase in population and temperature improves lagoon performance, as does greater area and retention time, although with practical limitations. This study provides relevant information for the design and operation of facultative lagoons in wastewater treatment systems, emphasizing the importance of considering local conditions and environmental and operational variables.

Keywords: Facultative lagoons, temperature, population, area.

1. INTRODUCCIÓN

En el contexto contemporáneo, la gestión de aguas residuales ha asumido un papel de vital en el dominio de la ingeniería civil, dado su importancia a la hora de salvaguardar la integridad sanitaria tanto de la especie humana, como de la biodiversidad existente en los variados ecosistemas acuíferos. La concreción de este cometido adquiere mayor trascendencia en virtud de la gran amenaza que se encuentra en el desequilibrio ambiental el cual inflige sobre los recursos hídricos (Rojas, 2002).

Es de conocimiento común que las aguas residuales albergan una diversidad de microorganismos (patógenos), que incluyen virus, protozoos y bacterias, los cuales tienen la capacidad de desencadenar enfermedades. Estos organismos pueden tener su origen en individuos infectados o en animales, ya sean de origen doméstico o silvestre, y en algunos casos, pueden o no manifestar síntomas de enfermedad. Entre las afecciones más relevantes, la diarrea y la gastroenteritis se destacan como causas de morbilidad de alta relevancia, tanto en el ámbito global como en la región latinoamericana (Reynolds, 2001).

Para esto, la ingeniería civil, intenta desarrollar sistemas para el tratamiento de agua residual mediante normas de saneamiento ambiental y protección de la salud pública. En el contexto de este artículo se analiza el método por lagunas facultativas. Las lagunas facultativas en comparación con los otros métodos de tratamiento de aguas residuales, se adapta a sus condiciones aerobias como anaerobias, permiten el desarrollo de microalgas en la superficie y su función principal es la eliminación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) (Saavedra, 2017).

Sus principales fortalezas y debilidades se derivan de la preeminencia de procesos naturales en las lagunas facultativas, donde se produce una purificación de las aguas residuales a través de tres zonas distintas: una anaerobia, una aerobia y una facultativa. Estas lagunas, caracterizadas por profundidades y tiempos de retención hidráulica (TRH) que varían entre 1,5 a 2,5 metros y 10 días; 1,0 a 1,5 metros y 20 días; y 1,0 a 2,0 metros y 15 a 35 días, ofrecen ventajas y desafíos inherentes a su dependencia de procesos naturales para el tratamiento de aguas residuales (Sánchez & Matsumoto, 2012).

Las variables críticas que se ven reflejadas en el tratamiento de aguas residuales mediante las lagunas facultativas son: carga orgánica, temperatura, oxígeno disuelto (DO), tiempo de retención hidráulico (TRH), pH, distribución de oxígeno, sedimentación y fluctuaciones de carga. En este artículo se enfatiza en el cambio de temperatura, habitantes, área de la laguna y finalmente su TRH (Colarusso & Rondón, 2017).

El objetivo principal de este artículo de investigación es evaluar la eficiencia de las lagunas facultativas en el tratamiento de aguas residuales mediante la modificación de variables clave, específicamente la población servida, la temperatura, el área de la laguna, y examinar cómo estas modificaciones influyen en la capacidad de eliminación de contaminantes y cual es su eficiencia final. Esto se realiza a través de un análisis de datos simulados de una planta de tratamiento de aguas residuales. El estudio busca proporcionar información valiosa para el diseño y la operación efectiva de lagunas facultativas en sistemas de tratamiento de aguas residuales, enfatizando la importancia de considerar las condiciones locales y las variables ambientales y operativas como factores críticos que afectan su eficiencia.

2. METODOLOGÍA

La metodología de McGarry y Pescod para el diseño de lagunas facultativas es una serie de pasos que se siguen para planificar y dimensionar adecuadamente estas instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Estos pasos incluyen:

2.1. Paso 1: Se calcula la carga orgánica superficial máxima

$$DBO = \left(\frac{mg}{lt}\right)$$

$$Caudal = \left(\frac{m^3}{d}\right)$$

Temperatura media del ambiente en el mes mas frio (°C)

$$CSM = 60.3(1.0993)^3$$

$$CSM = \text{Carga Superficial Maxima} \left(\frac{\text{kgDBO}}{\text{ha} - \text{d}} \right)$$

T = Temperatura del mes mas frio (Centigrados)

2.2. Paso 2: Se determina el área superficial

$$A = \frac{Q * DBO}{1000 * CSM}$$

A = Area (ha)

$$DBO = \text{Demanda Biologica de Oxigeno} \left(\frac{\text{mg}}{\text{lt}} \right)$$

$$CSM = \text{Carga organica superficial maxima} \left(\frac{\text{kgDBO}}{\text{ha} - \text{d}} \right)$$

2.3. Paso 3: Se calcula el tiempo hidráulico o de retención

$$\vartheta h = \frac{A * H}{Q}$$

\vartheta h = Tiempo de residencia hidraulica (dias)

A = Area (m²)

H = Profundidad util de la laguna (m)

$$Q = \text{Caudal} \left(\frac{\text{m}^3}{\text{dia}} \right)$$

2.4. Paso 4: Carga volumétrica orgánica

$$COV = \frac{DBO * Q}{A * H}$$

$$COV = \text{Carga volumetrica organica} \left(\frac{\text{gDBO}}{\text{m}^3 - \text{d}} \right)$$

$$DBO = \text{Demanda biologica de oxigeno} \left(\frac{\text{g}}{\text{lt}} \right)$$

$$Q = \text{Caudal} \left(\frac{\text{m}^3}{\text{día}} \right)$$

$$A = \text{Area} (\text{m}^2)$$

$$H = \text{Profundidad util de la laguna} (\text{m})$$

2.5. Paso 5: Carga orgánica superficial removida

$$COR = 10.35 + 0.725(CSM)$$

$$COR = \text{Carga organica superficial removida} \left(\frac{\text{kgDBO}}{\text{ha} - \text{d}} \right)$$

$$CSM = \text{Carga organica suerficial maxima} \left(\frac{\text{kgDBO}}{\text{ha} - \text{d}} \right)$$

2.6. Paso 6: Se calcula la eficiencia de remoción

$$E = \frac{COR}{CSM}$$

$$E = \text{Eficiencia} (\%)$$

$$COR = \text{Carga organica superficial removida} \left(\frac{\text{kgDBO}}{\text{ha} - \text{d}} \right)$$

$$CSM = \text{Carga organica superficial maxima} \left(\frac{\text{kgDBO}}{\text{ha} - \text{d}} \right)$$

A continuación, se presenta el proceso de ajuste o corrección del sistema

2.7. Paso 7: Se calcula la carga orgánica del efluente primario

$$Er = 100 - E$$

$$Er = \text{Remanente}$$

$$E = \text{Eficiencia}$$

Una vez hallado este remanente se procede a calcular la carga orgánica

$$CO1 = DBO * Q * Er$$

$$CO1 = \text{Carga organica del efluente primario} \left(\frac{\text{kgDBO}}{d} \right)$$

$$DBO = \text{Demanda biologica de oxigeno} \left(\frac{g}{lt} \right)$$

$$Q = \text{Caudal} \left(\frac{m^3}{dia} \right)$$

E_r = Remanente

2.8. Paso 8: Corrección por relación $DBO_{total}/DBO_{soluble}$

$$CO1_c = CO1 * 2$$

$$CO1_c = \text{Carga organica corregida} \left(\frac{\text{kgDBO}}{d} \right)$$

$$CO1 = \text{Carga organica del efluente primario} \left(\frac{\text{kgDBO}}{d} \right)$$

2.9. Paso 9: Se procese a adoptar un valor de carga superficial inferior al máximo calculado en el paso 1 (CSM) e idéntico al $CO1_c$, pero con la aclaración de las unidades correspondientes a una carga superficial (kgDBO/ha-d)

2.10. Paso 10: Se determina el área superficial, el tiempo de residencia hidráulico, la carga volumétrica, la carga orgánica superficial removida y la eficiencia, de igual manera que se realizó en los pasos anteriores.

2.11. Paso 11: Se calcula la eficiencia global del sistema

$$E_t = 1 - (1 - E_1)(1 - E_2)$$

En base a este procedimiento se busca determinar la cantidad de remoción de materia orgánica que una laguna puede llegar a tener, más sin embargo resulta ser un método que para la obtención de valores razonables en términos de eficiencia y viabilidad, se tiene que poseer con unas características del entorno muy marcadas y a la vez muy ceñidas a una tendencia fija un ejemplo de esto es la temperatura.

3. ANÁLISIS Y RESULTADOS

VARIACIÓN EFICIENCIA RESPECTO A LA TEMPERATURA 12°C-20°C		VARIACIÓN EFICIENCIA RESPECTO A LA TEMPERATURA 15°C-23°C		VARIACIÓN EFICIENCIA RESPECTO A LA TEMPERATURA 13°C-21°C	
POBLACIÓN 1		POBLACIÓN 2		POBLACIÓN 3	
°C	EFICIENCIA GLOBAL	°C	EFICIENCIA GLOBAL	°C	EFICIENCIA GLOBAL
12	0,9946	15	0,9946	13	0,9946
13	0,9882	16	0,9882	14	0,9882
14	0,9825	17	0,9825	15	0,9825
15	0,9772	18	0,9772	16	0,9772
16	0,9724	19	0,9724	17	0,9724
17	0,9681	20	0,9681	18	0,9681
18	0,964	21	0,964	19	0,964
19	0,9605	22	0,9605	20	0,9605
20	0,9573	23	0,9573	21	0,9573

Tabla 1. Relación entre temperatura y eficiencia global (Población 1,2,3).

VARIACIÓN EFICIENCIA RESPECTO A LA TEMPERATURA 18°C-26°C		VARIACIÓN EFICIENCIA RESPECTO A LA TEMPERATURA 15°C-23°C		VARIACIÓN EFICIENCIA RESPECTO A LA TEMPERATURA 12°C-20°C	
POBLACIÓN 4		POBLACIÓN 5		POBLACIÓN 6	
°C	EFICIENCIA GLOBAL	°C	EFICIENCIA GLOBAL	°C	EFICIENCIA GLOBAL
18	0,9946	15	0,9946	12	0,9946
19	0,9882	16	0,9882	13	0,9882
20	0,9825	17	0,9825	14	0,9825
21	0,9772	18	0,9772	15	0,9772
22	0,9724	19	0,9724	16	0,9724
23	0,9681	20	0,9681	17	0,9681
24	0,964	21	0,964	18	0,964
25	0,9605	22	0,9605	19	0,9605
26	0,9573	23	0,9573	20	0,9573

Tabla 2. Relación entre temperatura y eficiencia global (Población 4,5,6).

Gráfica 1. Gráfica de temperatura frente a la eficiencia global (Población 1,2,3,4,5,6).

En esta fase inicial, se lleva a cabo una evaluación de la efectividad de la laguna facultativa en relación con cada población, considerando un amplio rango de temperaturas. Durante este proceso, se pueden observar cambios significativos en el rendimiento del sistema, ya que la temperatura desempeña un papel crucial en la modulación de la dinámica y el comportamiento de los microorganismos presentes en el elemento de tratamiento. La variabilidad térmica afecta directamente la actividad metabólica de estos microorganismos, lo que, a su vez, influye en la eficiencia global del proceso de tratamiento. Por lo tanto, esta fase de evaluación se convierte en un componente fundamental para comprender y optimizar el desempeño de la laguna facultativa en diferentes condiciones ambientales y poblacionales, contribuyendo así a la eficacia de este sistema de tratamiento de aguas.

VARIACIÓN EFICIENCIA RESPECTO A LA TEMPERATURA 12°C-20°C			VARIACIÓN EFICIENCIA RESPECTO A LA TEMPERATURA 10°C-20°C			VARIACIÓN EFICIENCIA RESPECTO A LA TEMPERATURA 10°C-20°C		
POBLACIÓN 1			POBLACIÓN 2			POBLACIÓN 3		
°C	AREA	TIEMPO DE RETENCIÓN	°C	AREA	TIEMPO DE RETENCIÓN	°C	AREA	TIEMPO DE RETENCIÓN
12	7,49	44,059	15	4,91	37,804	13	24,37	301,542
13	6,59	38,765	16	4,39	33,800	14	21,73	268,876
14	5,87	34,529	17	3,94	30,336	15	19,42	240,293
15	5,25	30,882	18	3,54	27,256	16	17,38	215,051
16	4,7	27,647	19	3,18	24,484	17	15,59	192,903
17	4,21	24,765	20	2,86	22,020	18	14	173,229
18	3,78	22,235	21	2,58	19,864	19	12,59	155,782
19	3,4	20,000	22	2,33	17,940	20	11,33	140,192
20	3,06	18,000	23	2,1	16,169	21	10,21	126,333

Tabla 3. Relación entre temperatura, eficiencia global y tiempo de retención (Población 1,2,3).

VARIACIÓN EFICIENCIA RESPECTO A LA TEMPERATURA 18°C-26°C			VARIACIÓN EFICIENCIA RESPECTO A LA TEMPERATURA 15°C-23°C			VARIACIÓN EFICIENCIA RESPECTO A LA TEMPERATURA 12°C-20°C		
POBLACIÓN 4			POBLACIÓN 5			POBLACIÓN 6		
°C	AREA	TIEMPO DE RETENCIÓN	°C	AREA	TIEMPO DE RETENCIÓN	°C	AREA	TIEMPO DE RETENCIÓN
18	6,86	27,214	15	11,64	58,332	12	4,3	58,147
19	6,17	24,477	16	10,43	52,269	13	3,82	51,657
20	5,56	22,057	17	9,35	46,856	14	3,41	46,112
21	5,01	19,875	18	8,4	42,096	15	3,05	41,244
22	4,52	17,931	19	7,55	37,836	16	2,73	36,917
23	4,08	16,186	20	6,8	34,077	17	2,45	33,130
24	3,68	14,599	21	6,13	30,720	18	2,2	29,750
25	3,33	13,210	22	5,53	27,713	19	1,98	26,775
26	3,01	11,941	23	4,99	25,007	20	1,78	24,070

Tabla 3. Relación entre temperatura, eficiencia global y tiempo de retención (Población 4,5,6).

Gráfica 2. Gráfica de temperatura frente al área (Población 1,2,4,5,6).

Gráfica 3. Gráfica de temperatura frente al tiempo de retención (Población 1,2,4,5,6).

Gráfica 4. Gráfica de temperatura frente al área (Población 3).

Gráfica 5. Gráfica de temperatura frente al tiempo de retención (Población 3).

En la segunda fase de análisis, se llevó a cabo una formulación para comprender la interacción compleja entre la temperatura y varias condiciones geométricas cruciales, como el área de la estructura de tratamiento. Además, se examinó detenidamente el comportamiento hidráulico de este sistema, considerando el tiempo de retención del agua al interior de la estructura.

La temperatura es un factor determinante en la eficiencia y la eficacia de los procesos de tratamiento en esta fase. Se investigó cómo las variaciones en la temperatura pueden afectar la cinética de las reacciones químicas y biológicas dentro de la estructura, lo que a su vez influye en la capacidad del sistema para eliminar contaminantes y mejorar la calidad del agua tratada.

Por otro lado, las condiciones geométricas, como el área de la estructura de tratamiento, se analizaron minuciosamente para comprender cómo afectan la distribución del flujo de agua y la disposición de los componentes del sistema. Esto es esencial para asegurar una distribución uniforme de las aguas residuales a lo largo de la estructura y optimizar la eficiencia del proceso. Sin dejar de lado el planteamiento a futura implantación en campo.

4. CONCLUSIONES

Estas lagunas representan la primera etapa en el proceso de reducción de contaminantes, lo que las convierte en un componente fundamental de la infraestructura de tratamiento de aguas en diversas comunidades y entornos industriales.

Sin embargo, es esencial reconocer que la eficacia de una laguna facultativa no es una certeza automática, sino que depende en gran medida de condiciones específicas. Entre estas condiciones, la temperatura y el área ocupan un lugar destacado. La temperatura del agua residual en la laguna y la disponibilidad de

área influyen directamente en la capacidad de tratamiento de contaminantes. En climas fríos, por ejemplo, las lagunas facultativas pueden ser menos efectivas debido a la menor actividad microbiana a bajas temperaturas.

En cuanto al diseño de estas lagunas, es común utilizar la metodología de McGarry y Pescod, una herramienta valiosa para estimar sus dimensiones y capacidades. Sin embargo, esta metodología, aunque ampliamente aceptada, tiene sus limitaciones y no es adecuada para poblaciones extremadamente pequeñas. En tales casos, se debe considerar un enfoque más específico y personalizado.

Algo que hemos podido observar en nuestras investigaciones es que la variación en la temperatura y la población tiene un impacto profundo en las características geométricas e hidráulicas de las lagunas facultativas. Esto demuestra que la efectividad de una laguna no se puede generalizar, ya que depende en gran medida del tipo de contaminante presente y de las condiciones ambientales específicas en las que opera.

En conclusión, como ingenieros civiles, reconocemos la importancia crítica de las lagunas facultativas en el tratamiento de aguas residuales y la necesidad de considerar cuidadosamente factores como la temperatura, el área, la población y el tipo de contaminante en su diseño y operación. Estamos comprometidos en continuar investigando y mejorando estas tecnologías para contribuir a la protección del medio ambiente y la salud pública a través de sistemas de tratamiento de aguas más eficientes y sostenibles.

REFERENCIAS

- Investigación Rojas, R. (2002). Sistemas de tratamiento de aguas residuales. Gestión integral de tratamiento de aguas residuales, 1(1), 8-15.
- Reynolds, K. A. (2001). Tratamiento de aguas residuales en Latinoamérica. Latinoamérica, 48-49.
- Saavedra Castillo, B. A. (2017). Aplicación de macrofitas en flotación como ayuda en el tratamiento de aguas residuales en la laguna UDEP.
- Sánchez Ortiz, I. A., & Matsumoto, T. (2012). Evaluación del desempeño de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas de ILHA Solteira (SP) por lagunas facultativas primarias. Ingeniería y desarrollo, 30(2), 199-222.
- Colarusso, A. J., & Rondón, R. Caracterización del comportamiento de una laguna facultativa. Caso estudio: laguna facultativa de la planta experimental de tratamiento de aguas, UCV (Doctoral dissertation).
- Mendonça, S. (1999). Lagunas de estabilización. Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud, 1-11.
- Matsumoto, T., & Sánchez-Ortiz, I. A. (2016). Desempeño de las lagunas anaerobia con baffle divisor y facultativa de la PTAR de Santa Fe do Sul (São Paulo, Brasil). Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 15(29), 27-42.
- García Jurado, M. (2006). Lagunas de estabilización teoría, diseño y aplicación.
-

- Matsumoto, T., & Sánchez Ortiz, I. A. (2010). Eficiencia del tratamiento de aguas residuales por lagunas facultativas e implicaciones en la salud pública. *Universidad y Salud*, 12(1), 65-78.
- AJ Engance Jr, P. K. (2015). *Wastewater Treatment & Wtarer Reclamation*. ELSEVIER, p. 32.
- Eddy, M. &. (2013). *Wastewater Engineering Treatment and Resource Recovery*. EEUU: Bulrushed Book.
- P. Rajasulochana, V. P. (2016). Comparison on efficiency of various techniques in treatment of waste and. *ScienceDirect*, 175-184.

AUTOR (AUTORES)

NICOLAS FELIPE RINCÓN CASTILLO. Estudiante de ingeniería civil en décimo semestre, con una formación adicional como técnico en sistemas. Además, he completado cursos cortos en áreas clave para la ingeniería civil, como presupuestos y costos, diseño y planos en AutoCAD 2D, y operación en sistemas de potabilización de agua. Con enfoque académico y de capacitación que se centra en la ingeniería civil y su aplicación en diversos aspectos relacionados con la construcción y la gestión de proyectos.

EDGAR GIOVANNY VARGAS PARADA. Estudiante de ingeniería civil en décimo semestre, con una formación adicional como técnico en sistemas y redes. Además, he completado cursos cortos en áreas clave para la ingeniería civil, como presupuestos y costos, diseño de planos en AutoCAD 2D, mejoramiento de vivienda rural y interventoría y control de obra. Con enfoque académico y de capacitación que se centra en la ingeniería civil y su aplicación en diversos aspectos relacionados con la construcción y la gestión de proyectos.
